

SAMARALI TA`LIMNI TASHKIL QILISH UCHUN ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6481580>

Berdiyarova Zamira

TDPU, Boshlang`ich ta`lim fakulteti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Bugun dunyoda yoshlarga zamonaviy ta'lim berish va bu orqali mamlakat barqaror rivojini ta'minlash asosiy muammolardan biriga aylandi. Shiddat bilan rivojlanish kechayotgan hozirgi davrda axborot olish va undan to`g`ri foydalanishni o`rganish yoshlar oldidagi asosiy maqsadga aylangani ayni haqiqat.*

**Kalit so`zlar:** *taraqqiyot, rivojlanish, bosqich, o`zgarish, texnologiya, samarali yondashuv, bilim berish.*

Texnologik taraqqiyotimizning hozirgi rivojlanish bosqichi mutlaqo yangi va yanada samarali usullarini va ta'lim yo'llarini yaratish uchun misli ko'rilmagan imkoniyat olib keldi. Bu asl yondashuvlar joy olgan va faol so'nggi o'zgarishlardan ishlatiladi ilmiy hamjamiyat, ham bilan birga. Biroq, har doim emas, bajonidil mas'ul shaxslar tomonidan yangi tushuncha va targ'ib dasturlarini joriy etish qabul. Lekin nafaqat bu imkonsiz rivojlantirishni davom ettirish, zamonaviy ta'lim va ilm-fan muammolarni, tushuntirib beradi. Har ikki o'qituvchi va talabalar o'zlarini va samarasiz Yaratuvchiga bo'lgan bir necha omillar, masalan, pedagogik faoliyat turg'unlik, davlat apparati. ta'lim va ilm-fan tarmoqlari bugungi vaziyatni yanada to'liq rasmda uchun ularning muammolari va qiyin vaziyatdan chiqib ketish yo'lini yaqindan qarash bo'lishi kerak.

1997-yil 29-avgutsda O`zbekiston Respublikasining "Ta'lim to`g`risidagi Qonuni va «Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi» qabul qilindi. Bu qonunda ta'kidlanishicha, ta'limning mazmuni har bir o'sib kelayotgan yosh avlodni hayotga va dunyoviy demokratik jamiyat baht - saodati yo`lidagi yuqori unumli mehnatiga barkamol avlod qilib tayyorlash bilan belgilanadi. Ta'limning asosiy mazmuni uning vazifalarida oydinlash-tiriladi. Asosiy vazifalarga aqliy tarbiya bilan bog`liq bo'lgan vazifalar kiradi. Yangi demokratik jamiyat qurishda ta'limning mazmuni bu jamiyat ehtiyojlaridan kelib chiqib quyidagilarga amal qilgan holda belgilanadi:

1. ilmiy bilimlarni etakchi roli to`g`risidagigi qoidaga;

2. insoniyatning madaniy-ma'rifiy merosiy boyliklarini umuminsoniy qadriyatlarni egallab olish haqidagi "Milliy datsur" ko'rsatmalariga;

3. tarbiyalanuvchi shahsni barkamol qilib rivojlantirish, iymon e'tiqodini, ilmiy dunyoqarashini tarkib toptirish;

4. ilmiy hayot bilan yangi demokratik jamiyat qurilishi tajribasi bog'liqligi haqidagi qoidaga;

5. ta'limning bir maqsadga qaratilganligi;

6. ta'lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy prinsiplariga va didaktik prinsiplariga muvofiqligiga amal qilinadi.

Ta'limning asosiy vazifalaridan biri insoniyat hozirgacha erishgan ilmiy bilimlar va fan texnikaning yutuqlari bilan yosh avlodni qurollantirishdir. Yosh avlodda shunday bilimlar tizimini yaratish lozimki, bu bilimlar ularning keyingi rivoji uchun asos bo'lib xizmat qilsin. Hozirgi kunda bilimlar hajmi, axborotlar hajmi tobora oshib borayotgan bir davrda ta'lim tizimi talabalarga berishili kerak bo'lgan bilimlar, malaka va ko'nikmalar hajmini belgilash hamda bu jarayonda qaysi omillarni hisobga olish kerak degan masalalarni echimini topish ustida bosh qotirmoqda. Zaruriy bilimlar hajmini belgilash va shu bilan bir qatorda o'qish muddatini aniqlash eng muhim masalalardan biri. Ta'lim jarayonida biror fan sohasidagi insoniyat tomonidan erishilgan hamma narsalarni o'rganish kerak deb o'ylash mutlaqo noto'g'ri bo'lar edi. O'quv jarayonida eng asosiy, eng muhim bilimlar- fanlarning asoslari o'rganiladi.

Har qanday tarbiya asosida bilim mavjud bo'lganidek har qanday ta'lim o'zida ma'lum tarbiyaviy ta'sirni mujassamlashtiradi. Bilimlarning talabaning faqat fikrlash qobiliyatiga emas, balki ichki kechinmalariga, his-tuyg'ulariga, fazilatlariga ham o'z ta'sirini o'tkazadi. Ayniqsa, gumanitar fanlarni o'rganish talabaning ma'naviyatini shakllanishida ahamiyatlidir. SHuning uchun ta'lim muassasalari tarixan faqat ilm maskanlarigina bo'lib qolmasdan, balki tarbiya uchoqlari sifatida ham qabul qilingan. Ta'lim va tarbiya bir jarayonning ikki tomoni bo'lib, biri-birini to'ldirib keladi. Bilim bu kuch-qudrat, ana shu kuch-qudrat ma'naviyati etuk inson qo'lida rivojlanishga xizmat qiladi. Ma'nan qashshoq inson bu qudratdan noo'rin foydalanishi va jamiyatga ziyon etkazishi ehtimoldan holi emas. Bunday holatlar tarixda juda ko'p marotaba takrorlangan va bu isbot talab qilmaydigan aksiomaga aylangan. Demak, ta'lim albatta tarbiyaviy asosga ega bo'lishi va talabalarga faqat bilim berish bilan cheklanib qolmasligi, balki tarbiyalashdek murakkab jarayonini ham o'z zimmasiga olishi lozim. Ta'lim jarayoni ta'sirida talabaning aqliy kamolotini, bilish qobiliyatini, o'qishga, mehnatga bo'lgan munosabatini rivojlantirish va yangi pog'onaga ko'tarish asosiy masalalardan biridir

Albatta ta'lim tizimini samarali bo'lishi pedagog kadrlarning tayyorgarlik darajasiga ham bog'liq. Pedagog birinchi galda o'z kasbini sevishi, hurmat qilishi, talabaga katta qiziqish va mehr bilan qarashi, jamiyat oldidagi o'zining katta mas'uliyatini his qila olishi shart. Pedagog har bir talabaning bilimi va tarbiyalanganlik darajasini aniqlay olishi va hisobga olishi, o'quv materiallarini to'g'ri tanlay bilishi, tahlil qila olishi va umumlashtira bilishi pedagogik mahorat uchun zarur bo'lgan ta'lim usullari, vositalari va shakllarini mukammal bilishi, talabaga nisbatan talabchan bo'lishi pedagogik vaziyatga qarab ulardan o'rinli foydalana olishi, o'z faoliyatini tahlil qila olishi va xulosalar chiqara olishi kerak. Bilish jarayoni kabi ta'lim jarayonida ham o'quvchi bilmaslikdan bilishga, noto'g'ri va noaniq bilishdan toboro to'liqroq va aniqroq, chuqurroq bilishgacha bo'lgan yo'lni bosib o'tadi. Bu jarayonda hissiy idrok etish ham abstrakt tafakkur ham, amalda sinab ko'rish ham bo'ladi. Muayyan fan va hodisalar ob'ektiv dunyoni bilish jarayonidan o'rganiladi va ularning tashqi, ichki mohiyatini o'zlashtirish jarayonida omillar aniqlanadi. Mushohada, tasavvur va abstrakt tafakkurga asoslanib faktlar umumlashtiriladi va ilmiy xulosalar chiqarish natijasida nazariyalar, qonunlar va kategoriyalar yaratiladi.

O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligiga erishuvi ta'lim va tarbiyaning milliy shakllarini rivojlanishiga keng imkoniyatlar ochib berdi. Tarbiya nazariyasi Markaziy Osiyo faylasuflarining va xalq pedagogikasining tarbiya borasidagi boy tajribalariga tayanadi. Tarbiya nazariyasi o'z qoidalarini asoslash uchun falsafa, sotsiologiya, etika, estetika, fiziologiya, psixologiya fanlari ma'lumotlaridan foydalanadi. Tarbiya nazariyasi pedagogikaning boshqa bo'limlari: pedagogikaning umumiy asoslari, ta'lim nazariyasi bilan uzviy bog'liqdir. Tarbiya jarayonining mohiyati shu jarayon uchun xarakterli bo'lgan va muayyan qonuniyatlarda namoyon bo'ladigan ichki aloqa va munosabatlarni aks ettiradi. Milliy tarbiyaning o'ziga xosligi. Davlatimiz sobit qadamlar bilan o'z taraqqiyot yo'lidan bormoqda. Bu yo'l – milliy xususiyatlar, qadriyatlarni tiklash, saqlash, rivojlantirish, milliy g'ururni o'yg'otish, vatanparvarlik va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan mafkura negizida komolotga erishish yo'lidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YHATI:

1. Yangi pedagogik texnologiya tahlil, ta'rif, mulohazalar". R.T.M Nurali Sayidaxmedov. Toshkent- 2000 yil.
2. Dars ishlanmasini yangi texnologiya asosida yozish haqida tavsiyalar.

3. o'quvchilarga bilim berishda innovasion usullardan foydalanish tajribasidan.